

Calidad de la carne ovina en praderas silvopastoriles

www.af4eu.eu

Pastoreo de ovejas y cabras en las zonas silvopastoriles de Evrytania (Foto de V. Lappa)

La calidad de la carne de cordero depende de una serie de factores, como la raza del cordero, su dieta, las condiciones en las que se cría y la forma en que se procesa y manipula la carne después del sacrificio. El cordero es generalmente conocido por su textura tierna, su rico sabor y su valor nutricional, pero su calidad puede variar según estas variables. Hay muchos estudios que comparan la calidad de la carne de ovejas criadas de forma semiextensiva y criadas de forma intensiva. En cualquier caso, las ovejas en extensivo, especialmente aquellas que están en pastos arbolados con un alto grado de diversidad vegetal, tienen una mayor calidad de carne y, en particular:

- Un perfil de ácidos grasos mejorado con una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y, especialmente, ácido linoleico (CLA)
- Mejores marcadores de aterosclerosis (IA) y trombogénesis (TI)
- Menor índice de ácidos grasos $\omega 6/\omega 3$, mejores indicadores de la estabilidad oxidativa de las grasas (reducción del valor de malondialdehído en ng/g)
- Color rojo brillante (aumento de los valores a^* en el método CIE), aroma agradable y sabor suave.

Por supuesto, también hay aspectos negativos, ya que la carne de los animales en extensivo suele ser ligeramente más dura, mientras que la grasa de los animales con altas concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados hace que la carne sea más blanda. Para lograr lo anterior, las ovejas deben poder beneficiarse de las ventajas del pastoreo, es decir, deben poder utilizar el pasto sin tener que recorrer grandes distancias que las estresen con consecuencias negativas en su balance energético y en la calidad de la carne, que se vuelve dura. En los pastos arbolados, se debe permitir que las ovejas pasten libremente, con la debida orientación del pastor, con suficiente agua. Los árboles actúan como sombra en verano y como protección contra el mal tiempo en invierno. Idealmente, el período de pastoreo debe mantenerse el mayor tiempo posible para reducir la necesidad de alimento concentrado tanto como sea posible.

En conclusión, la calidad de la carne está influenciada por una serie de factores como la raza, la edad, la nutrición y las prácticas de pastoreo. Garantizar un marco ganadero impecable y sostenible puede añadir valor a la carne producida y, en consecuencia, más beneficios para el ganadero.

Georgios Bakogiorgos

Departamento de Silvicultura y
Gestión del Medio Natural,
Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.